

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

МАHKAMOV Dilmurod

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
tadqiqotchisi*

AKRAMOVA Ra'no Ramiziddinovna

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
professor, (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14093411>*

SUT VA SUT MAHSULOTLARI TARKIBIDAGI MELAMIN MODDASINI TADQIQ QILISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda va xorijiy mamlakatda ishlab chiqarilgan sut va sut mahsulotlarini qalbakilashtirish uchun qo'shiladigan melamin moddasining miqdor jihatdan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (BЭЖХ) yordamida tadqiq etish va savdo rastalaridagi sut va sut mahsulotlarini xavfsizligini nazorat qiish va O'zbekiston Respublikasida hududida amaldagi me'yoriy hujjat talablariga muvofiqligi tahlil qilingan.

O'zbekistonda va xorijiy mamlakatda ishlab chiqarilgan sut va sut mahsulotlarini qalbakilashtirish uchun qo'shiladigan melamin moddasining miqdor jihatdan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi yordamida tadqiq etish va savdo rastalaridagi sut va sut mahsulotlarini xavfsizligini nazorat qiish va O'zbekiston Respublikasida hududida amaldagi me'yoriy hujjat talablariga muvofiqligi tahlil qilinibgina qolmay chuqur o'zlashtirilishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Melamin moddasi, qadoqlangan sut, pishloq, xromatografiya, xromatografik tahlil, xorijiy mamlakatda ishlab chiqarilgan sut, sut mahsulotlarini qalbakilashtirish, sut va sut mahsulotlari.

МЕЛАМИН В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются количественно-эффективная жидкостная хроматография (BЭЖХ) меламина вещества, добавляемого для фальсификации молока и молочных продуктов, произведенных в Узбекистане и за рубежом, и контроль за безопасностью молока и молочных продуктов в киосках и соответствие требованиям нормативных документов, действующих на территории Республики Узбекистан.

Исследование и контроль за безопасностью молока и молочных продуктов на прилавках с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии меламина вещества, добавляемого для фальсификации молока и молочных продуктов, произведенных в Узбекистане и за рубежом, и соответствие требованиям нормативных документов, действующих на территории Республики Узбекистан, были не только проанализированы, но и глубоко освоены.

Ключевые слова: Меламиновое вещество, фасованное молоко, сыр, хроматография, хроматографический анализ, молоко иностранного производства, фальсификация молочных продуктов, молоко и молочные продукты.

MELAMINE IN MILK AND DAIRY PRODUCTS SUBSTANCE RESEARCH

ANNOTATION

This article analyzes the quantitative high-performance liquid chromatography (ВЭЖХ) of melamine, which is added to counterfeit milk and dairy products produced in Uzbekistan and in a foreign country, for research and monitoring the safety of milk and dairy products in commercial stalls and compliance with the requirements of the regulatory act in force on the territory of the Republic of Uzbekistan.

With the help of quantitatively high-performance liquid chromatography of melamine, which is added to counterfeit milk and dairy products produced in Uzbekistan and in a foreign country, it was tried not only to study and monitor the safety of milk and dairy products in trade stalls and analyze the compliance with the requirements of the current regulatory act on the territory of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: melamine substance, packaged milk, cheese, chromatography, chromatographic analysis, counterfeiting of milk, dairy products produced in a foreign country, milk and dairy products.

Hozirgi kunda sut va sut mahsulotlariga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Bilamizki, tabiiy shakldagi sut va sut mahsulotlari inson organizmi uchun turli ozuqaviy moddalarga boy mahsulotlar sirasiga kiradi. Sut mahsulotlari tarkibiga turli qo'shimcha moddalar qo'shib uni qalbakilashtirish kabi holatlarni ko'plab guvohi bo'lmoqdamiz, bu nafaqat bizning mamlakatimizda but

un dunyoda dolzarb muammo bo'lib kelomqda. Masalan sut va sut mahsulotlari tarkibidagi azot moddasining miqdorini oshirish orqali oqsil miqdorini oshirish uchun melamin moddasini qo'shish bilan erishish mumkin. Xorijiy mamlakatlarda jumladan AQSH, Xitoy va b.larda bolalar oziqlanishi uchun quruq ozuqa moddasi tarkibida ham melamin moddasi aniqlangan. Melamin (2,4,6-triamino-1,3,5-triazin, $C_3H_6N_6$) moddasi azot saqlovchi organik birikmalar turiga kiradi. Melamin tabiiy mahsulot bo'lmaganligi bois va oziq-ovqat yoki ozuqa mahsulotlar tarkibiga bevosita qo'shilishi uchun ruxsat etilmaydi. Ko'plab mamlakatlar aholi salomatligi va oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini himoya qilish uchun me'yoriy hujjatlar asosida maksimal qoldiq me'yorlarini belgilab qo'ygan [1, 2, 3].

Masalan, Yevropa Ittifoqi sut mahsulotlari va yuqori oqsil miqdoriga ega oziq-ovqat mahsulotlari uchun 2,5 mg/kg ni, AQSH sut mahsulotlari uchun 0,25 mg/kg maksimal qoldiq miqdorini belgilab qo'ygan va bolalarni oziqlantirish uchun mo'ljallangan quruq sut mahsulotlari tarkibida esa melamin moddasi esa ruxsat etilmaydi.

O'zbekiston hududida ham sut va sut mahsulotlari xavfsizligi to'g'risidagi texnik reglamentda sut va sut mahsulotlari tarkibidagi melamin miqdorining me'yori belgilanib qo'yilgan. Unga ko'ra barcha turdagi sut va sut mahsulotlari tarkibida melamin moddasining bo'lishi ruxsat etilmaydi.

Melamin moddasining bir qancha aniqlash usullari mavjud bo'lib, bu tadqiqot ishida yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi yordamida bir qancha sut va sut mahsulotlari tadqiq qilingan. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 3,2 % li qadoqlangan sut, 0,1 % li yogurt, pishloq va xorijdan keltirilgan bolalar oziqlanish uchun mo'ljallangan quritilgan sut mahsulotlari tanlab olindi.

Sinov jarayonini amalga oshirishda melamin moddasining toza standart namunasi (tozalik darajasi $X > 99,5\%$) ni, Metanol (HPLC darajasidagi), Atsetonitril (HPLC darajasidagi), 3-xlorsirka kislotasi, Natriy Oktansulfonat ($X > 99,5\%$), qattiq fazali ekstraksiya uchun kartridj, membranali filtr 0,22 mkm, sentrifuga, ultratovushli suv hammomi va yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (Agilent Technology 1260 Infinity II, VWD), xromatografik kolonka ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6x150 mm dan foydalanildi.

Xromatografik tahlilni amalga oshirish uchun quyidagi xromatografik sharoit yaratiladi:

- Qurilma uchun yuboriladigan suyuqlik hajmi: 10 μ l;
- Eluent A/B: 80/20
- a) Eluent A: 10 mmol Natriy Oktansulfonat (pH=3.3) eritmasi;
- b) Eluent B: Atsetonitril;
- Kolonka termostatining harorati: 30 °C
- Suyuqlik fazaning oqish tezligi: 1,0 ml/min;
- To'liq uzunligi: 240 nm

Dastlab melamin standart namunasi yordamida turli konsentratsiyali 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5 mg/L standart namuna eritmalaridan tayyorlab olindi.

Xromatografik tahlilni avval, biz tadqiq etayotgan modda (melamin) ning xromatogrammada chiqish vaqtini aniqlab olindi.

1 – rasm 0,5 mg/kg melamin standart namunasi

Xromatogramмага muvofiq melamin moddasining chiqish vaqti 4.397 min ekanligi aniqlab olindi. Tadqiqot ushun tanlab olingan namunalarda tarkibidagi melamin moddasini miqdor jihatdan aniqlash uchun tayyorlab olingan standart namunalarda yordamida graduirovik egri chiziq tuzib olindi.

Xammaga ma'lumki, sut va sut mahsulotlari turli oqsil, uglevod va minerallardan tashkil topgan, bu esa xromatografik tahlil uchun xromatogrammada begona moddalarning chiqishiga olib keladi. Sinov uchun tanlab olingan namunalarda tarkibidagi melamin miqdorini aniqlash uchun avval namunalarda tarkibidan melamin moddasini ajratib olishimiz zarur.

Suyuq namunamiz (3,2 % li qadoqlangan sut, 0,1 % li yogurt) dan 2,00 grammdan tortib olib, 50 ml lik polipropilen probirkamizga solamiz, unga 5 % li 3- xlorsirka kislotasidan 5 ml va 2ml atstonitril qo'shamiz.

Pishloq namunamizni gomogenizator yordamida maydalab olamiz. Maydalangan pishloq va bolalar oziqlanish uchun mo'ljallangan quritilgan sut mahsulotidan 2,00 grammdan tortib olib, 50 ml lik polipropilen probirkamizga solamiz, unga 5 % li 3- xlorsirka kislotasidan 5 ml va 2 ml atstonitril qo'shamiz. Namunalarda solingan probirkalarimizni aralashtirib, 10 daqiqa ultratovushli suv hammomiga 50°C haroratga qo'yamiz.

So'ng probirkalarni olib 10 daqiqaga 4000 ayl/min. ga sentrifugaga qo'yamiz. Sentrifugalash jarayoni tugagandan so'ng, probirkadagi namunani yuqori suyuq fazali qismini boshqa probirkaga solib olindi. Probirkada qolgan cho'kmaga 5 % li 3- xlorcirka kislotasidan 5 ml va 1,5 ml atstonitril solib, 10 daqiqa ultratovushli suv hammomiga 50°C haroratga va 10 daqiqa 4000 ayl/min. ga sentrifugaga qo'yamiz. Sentrifugalash jarayoni tugagandan so'ng xuddi avvalgidek yuqori suyuq faza qismini ajratib olib probirkaga solamiz [4, 5].

Bu jarayoni 2 marotaba qaytaramiz. Olingan ekstraktlarimizni 25 ml lik o'lchov kolbasiga qog'oz filtr yordamida filtrlab olamiz. Filtrlash tugagandan so'ng, O'lchov kolbasini chizig'igacha 3- xlorcirka kislotasining 5 % li eritmasidan solamiz. So'ng qattiq fazali ekstraksiya jarayonini amalga oshiramiz, buning uchun 5 ml olingan ekstraktdan va 5 ml distillangan suvdan solib aralashiramiz. Tayyorlab olingan namunalar eritmasini qattiq fazali ekstraksiyalash jarayonidan o'tkazib, 0,22 mkm li membranali filtr yordamida filtrlab olinib, suyuqlik xromatografiyasiga sinov uchun berildi.

Xromatografik tahlil natijalariga ko'ra:

2- rasm 3,2 % li qadoqlangan sut mahsuloti

Olingan xromatogrammadan ko'rinib turibdiki, qadoqlangan 3,2 % li sut mahsulotida melamin qoldiqlari aniqlanmagan.

3-rasm 0,1 % yogurt mahsuloti

0,1 % li yogurt mahsuloti tarkibida ham melamin qoldiqlari mavjud emasligi xrommatogramma orqali namoyon bo'lmogda.

4-rasm pishloq

Sinov uchun olingan pishloq mahsuloti tarkibida ham melamin qoldiqlari mavjud emasligi xrommatogramma orqali namoyon bo'lmogda.

5-rasm bolalar ozuqasi

Bolalar uchun mo'ljallangan ozuqa mahsulotining sinov natijalariga ko'ra mazkur mahsulot tarkibida ham melamin moddasining qoldiqlari aniqlanmadi

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, oziq-ovqat mahsulotlarini jumladan, sut mahsulotlarini qalbakilashtiruvchi moddalarni tez va kichik miqdordagi qismini samarali usullar bilan aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday usullardan biri Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usuli hisoblanib, mazkur sinov usuli orqali 0,15 mg/kg miqdorigacha aniqlash imkonini beradi.

Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usuli o'zining yuqori samaradorligi, yuqori sezuvchanligi va qisqa muddatlarda aniqlay olishi kabi afzalliklarni namoyon etadi. Xromatografik tahlil natijalariga ko'ra sinov uchun olingan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va xorijdan keltirilgan ichki bozorda savdosi amalga oshirilayotgan sut va sut mahsulotlari tarkibida melamin qoldiqlari aniqlanmadi. Amalda mavjud texnik reglament talablariga muvofiqi aniqlandi.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. Turnipseed Sh., Casey Ch., Nochetto Cr., Heller D.N. Determination of Melamine and Cyanuric Acid Residues in Infant Formula using LCMS/MS // Laboratory Information Bulletin (LIB). 2008. V. 4421, N 24. (www.cfsan.fda.gov/~frf/lib4421.html).
2. Подольская Е.П., Новиков А.В., Миргородская О.А. Масс-спектрометрическое определение концентрационных соотношений галогенмодифицированных 2'-дезоксинуридинов // Научное приборостроение. 2004. Т. 14, № 2.С. 116–120.
3. Kamthania M, Saxena J, Saxena K, Sharma DK (2014) Methods of Detection & Remedial Measures. Int J Engg Tech Res 1: 15-20.
4. Singh P, Gandhi N (2015) Milk preservatives and adulterants: processing, regulatory and safety issues. Food Rev Int 31(3): 236-261.
5. Liu Y, Todd ED, Zhang Q, Shi JR, Liu XJ (2012) Recent developments in the detection of melamine. J Zhejiang Univ Sci B Biomed & Biotechnol 13(7): 525-532.
6. Liu Y, Deng J, An L, Liang J, Chen F, et al. (2011) Spectrophotometric determination of melamine in milk by rank annihilation factor analysis based on pH gradual change-UV spectral data. Food Chem 126 (2): 745-750.
7. Snyder A (2007) Protein pretense. Scientific American Magazine 297: 18-20.
8. Hau AK, Kwan TH, Li PK (2009) Melamine toxicity and the kidney. J Am Soc Nephrol 20: 245-250.